

MUAMMOLI TA'LIM ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA MILLIY QADRIYATLAR (FOLKLOR NAMUNALARI) NI SINGDIRISHNING AHAMIYATI.

Utebaev Tájibay Tileumuratovich¹, Sultaniyazova Arzayim Baxitbaevna²

¹NMPI P.i.d., professor, ²NMPI erkin izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19630703>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoli ta'lim texnologiyalari haqida umumiy ma'lumot beriladi. Muammoli ta'lim texnologiya asoslarini xalq o'g'zaki ijodi namunalari qo'llash jarayoni izohlanadi. Muammoli ta'limning afzalliklari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Muammoli ta'lim, isbotlash, tekshirish, tushuntirish, tafakkur, ta'lim texnologiyasi, muammoli vaziyat metodi

Аннотация. В данной статье представлен обзор технологий проблемного обучения. Объясняется процесс применения принципов проблемной образовательной технологии на примерах народного творчества. Обсуждаются преимущества проблемного обучения.

Ключевые слова: Проблемное обучение, доказательство, проверка, объяснение, мышление, образовательная технология, метод проблемных ситуаций

Abstract. This article provides an overview of problem-based learning technologies. The process of applying the principles of problem-based educational technology to examples of folk art is explained. The advantages of problem-based learning are discussed

Key words: Problem-based education, proof, verification, explanation, thinking, educational technology, problem situation method.

Xalq pedagogikasi aksariyat hollarda filologik jihatdan tadqiq etilganligini ko'rish mumkin.

Filologik jihatdan ham, pedagogik jihatdan ham xalq og'zaki ijodiga nisbatan folklor termini qo'llaniladi. Bu fenomen (tushuncha) ingliz tilidan olingan bo'lib, folk - "xalq," lore - "donishmandlik," ya'ni "xalq donishmandligi" yoki "xalqning asarlari" degan ma'nolarni anglatadi. Folklor zamonlarning, jamiyatning rivojlanishi bilan o'zgarib boradigan tarixiy hodisa. Qadimgi folklor o'zida musiqa, xoreografiya (o'yin) teatr elementlarini mujassamlashtirgan bo'lib, yaxlit bir san'atni anglatgan va turli urf-odatlar, an'analar, rasm-rusumlarni bajarishda ijro etilgan.

Filolog olimlar Q.Jarimbetov va Q.Orazimbetovlar tomonidan xalq og'zaki so'z san'atining (folklorining) bir qator xususiyatlari ajratib ko'rsatilgan. Bular: 1. Folklor jamoaviy (kollektiv) ijod hisoblanadi, ya'ni folklor asarining yakka muallifi bo'lmay, uni xalq yaratadi. Bunda eng avvalo butun bir asar bir kishi tomonidan yaratilishi mumkin. Ammo uning xalqqa tarqalish jarayonida bu asarni aytgan odam uni tinglab o'tirgan auditoriyaning (tinglovchilarning) talablariga, badiiy estetik didiga, zamonning xususiyatiga qarab o'zgarishi, qisqarishi yoki qo'shishi mumkin. Shuning uchun folklor asarlari xalq ijodi, xalq merosi hisoblanadi. 2. Xalq ijodi og'zaki yaratiladi va tarqaladi. Boshqacha aytganda folklor asarlari qadim zamonlarda yozuvga tushirilmagan va nusxa bo'lib qolmagan. Birovdan birovga avloddan-avlodga og'zaki o'tib va tarqalishi natijasida folklor asarining dastlabki muallifi

unutilib, ular xalq mulkiga aylanadi. 3. Folklor asarlarining ko'p variantlilik. Yuqorida aytilganidek bir asarni har ijrochi o'zicha o'zgartirishlar kiritib, har xil ijro etishi mumkin. Masalan, "Alpomish" dostonining qoraqalpoq folklorida ko'p variantlari bor. (Qiyas jirov varianti, O'giz jirov varianti, Esemurat jirov varianti va h.k.). Har bir jirov dostonning syujetiga, obrazlariga, motivlariga o'zicha o'zgarishlar kiritishi mumkin. Folklor asarlarining har bir xalqning badiiy estetik tushunchalariga, turmush tarziga, tarixiy sharoitlariga bog'liq xalqona variantlari bo'ladi. Bularni ilmiy tilda milliy versiyalar deb ataydi. Masalan, yuqorida keltirilgan "Alpomish" dostonining qoraqalpoqcha, o'zbekcha, qozoqcha versiyalari bo'lib, ularning syujeti, motivlari, g'oyasi, tematikasi bir-biriga yaqin bo'lsa-da, har bir milliy versiyaning o'ziga xosliklari bor. 4. Folklorning qadimdan kelayotgan badiiy an'analarni qat'iy saqlashidir. Ertaklar, dostonlar, qo'shiqlar barqaror ibtidolarga, syujet motivlariga, kompozitsion qurilmalarga ega bo'ladi. Masalan, ertaklar "Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda, o'sha zamonning qadamida..." degan barqaror ibtidolarga, dostonlar botirning ajoyib bo'lib tug'ilishi, o'sishi, botirning ot tanlashi, botirning qiz izlab ketishi, botirning kurash tutishi kabi barqaror syujet motivlariga ega bo'ladi.

Olimlarning fikricha, qoraqalpoq og'zaki manbalarining xalq og'zidan to'planishi, tekstologik jihatdan ishlanib nashr etilishi XX asrning birinchi yarmida amalga oshiriladi. Uning dastlabki to'plovchilari va turlarga ajratib tadqiqotchilari N.Davqarayev, N.A.Baskakov, Q.Ayimbetov, O.Kojurovlar bo'lgan. 1950-1960-yillari qoraqalpoq folklorining turlari bo'yicha N.Japaqov, I.Sag'itov, Q.Maqsatov, A.Tajimuratov, Q.Mambetnazarov, N.Kamalov, A.Alimov, T.Niyetullayev, M.Nizamatdinov va b. ish olib bordi. Ushbu folklorshunos olimlarning ishlariga tayanib, qoraqalpoq folklorini quyidagi turlarga ajratish mumkin: urf-odat qo'shiqlari bolalar folklori, xalq ijodining kichik janrlari (maqol-matallar, topishmoqlar, tez aytishlar), xalq qo'shiqlari (mehnat qo'shiqlari, sevgi qo'shiqlari, xayrlashuv qo'shiqlari, aytishuvlar va h.k.), folklorning epik janrlari: ertaklar, afsonalar, notiqlik so'zlar, kulgili hikoyalar (anekdotlar), dostonlar (qahramonlik dostonlar yoki botirlar qo'shig'i, liro epik yoki oshiqlik dostonlar).

Boshlang'ich sinflarda bolalar folklori katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Asosan xalq ijodi (folklor) ning o'zi bolalardan boshlanadi.

Bolalar folkloriga quyidagi janrlar kiradi: ertaklar, afsonalar, hikoyalar, qiziqarli syujetli, tili yengil, tushunishga oson bo'lgan bolalar qo'shiqlari, miflar (afsonalar), maqol-matallar, topishmoqlar, tez aytishlar va h.k.

Bunday asarlar g'oyat mazmundor hamda katta tarbiyaviy kuchga ega bo'lib hisoblanadi. Bunday asarlar kichik maktab yoshidagi bolalarning tafakkurini, ong-u shuurini rivojlantiradi, tabiat va jamiyat haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi, til boyligini rivojlantiradi, yaxshilik va yomonlikni anglashga o'rgatadi, insoniylikka tarbiyalaydi va h.k.

Xalq og'zaki ijodining bunday tarbiyaviy ta'sirlari, ularni yosh avlodlarga yetkazib berish, ularni yoshlarga o'rgatish metodlari va texnologiyalarining ilmiy jihatlari pedagogik nuqtayi nazardan ham tadqiq etiladi. Chunki xalq og'zaki ijodi xalq pedagogikasining asosini tashkil etadi.

Xalq pedagogikasi - bu xalq og'zaki ijodida, urf-odatlarida, an'analarida, bolalar o'yinchoqlarida va o'yinlarida saqlanib kelayotgan pedagogik ma'lumotlar va tarbiyaviy ishlar bo'yicha tajribalar yig'indisidir.

Xalqning asarlarida biz ularning muallifi xalq deb hisoblaymiz. Pedagogika fanida esa ularni pedagogikaning alohida tarmog'i bo'lgan xalq pedagogikasi to'plab, yig'ib, o'rganib boradi.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida asarlar tahlil qilinadi, adabiy qahramonlarning shaxsi, fe'l-atvorlari muhokama qilinadi, o'quvchi inson va dunyo sirlarini o'rganadi, asar muallifi hamda adabiy qahramonlar timsolida insonni yaratadi, bu bilan bola o'zligini anglashga intiladi. Allohning go'zal va betakror xilqati bo'lgan o'z shaxsini, ichki dunyosini o'rgana boshlaydi. Boshlang'ich sinf o'quv darslarida o'quvchilar asarlarda berilgan obrazlar orqali insonga xos his-tuyg'u, kechinma, quvonch va bezovtaliklar o'rganilib, tahlil qilinadi. O'quvchilar asar qahramonlari bilan birga quvonadi, yig'laydi, qayg'uradi, xulosa chiqaradi. O'quvchining butun e'tibori adabiy asarlar qahramonlari timsolida insonni o'rganishga qaratiladi. Bugungi adabiyot o'qitishda o'quvchida shaxsiy fazilatlarni tarbiyalashga, jonli ma'naviyat insonini shakllantirishga, shuningdek, badiiy asarlarning har qanday turini tushunish, uni tahlil qila olish hamda o'zlashtirishni ta'minlashga yo'naltirilgan.

O'qish darslarida, birinchi navbatda, asarlarning o'quvchi shaxsiga qanday ta'sir etishiga e'tibor qaratiladi. Asar ustida ishlagan o'quvchi undan o'z oldida turgan ijtimoiy, axloqiy, estetik savollarga javob topishi kerak. Bu yerda boshlang'ich maktabning vazifasi yoshlarni oliy maktabga tayyorlash bo'lib kelgan. O'qituvchi ham, an'ana ham, darslik ham shu vazifani bajarish yo'lida xizmat qilgan. O'qish darslarida o'qituvchining o'qishida har doim poeziyaning nafasi va badiiy so'zning o'ziga tortishi sezilib turishi kerak. O'qituvchining o'zi tabiiy shu xususiyatlarga moyil bo'lishi, yozuvchining o'rganilayotgan asarda aks etgan fikri va undagi timsollar bilan shaxsiy qiziqishi, asarda ko'tarilgan masalalar, rasmdagi xususiyat uni ilhomlantirgan bo'lishi, bular haqida suhbatlashganda ko'nglidagi dard, muhabbat yoki nafrat, qayg'u yoki quvonch samimiy ekanligi bilan o'quvchilarni ishontirishi, ularda fikr uyg'otadigan, qarashlari shakllanishiga faol ta'sir ko'rsatadigan bo'lishi kerak.

Maktabda o'qish darsining vazifalaridan biri asar ustida ishlash davomida, uni o'zlashtirish va his qilishda o'quvchida bilim hamda hissiyot birligini ta'minlashdan iborat. Badiiy asarlarni o'rganish samaradorligi o'quvchi his-tuyg'ularining haqqoniyligiga bevosita bog'liq. Asar ustida ishlash bir vaqtning o'zida o'quvchini yangi bilimlar bilan boyitadi, adabiy-nazariy tushunchalari rivojlanishini ta'minlaydi. Maktabda adabiyotdan dars berish, adabiy asarlar ustida ishlash o'qituvchidan yuksak adabiy va pedagogik bilim, ijodiy mustaqillik, topqirlik, yosh kitobxon psixologiyasini yaxshi bilish, uni alohida inson sifatida chuqur his etishni talab etadi.

Asardan olingan taassurotlar yanada chuqurroq, samaraliroq bo'lishi, shu bilan birga o'quvchilarning kuzatuvchanligini oshirishi, fikrlarini tiniqlashtirishi, tafakkurini faollashtirishi, fikr yuritishga undashi uchun..." sababi nimada deb o'ylaysiz?,"..." to'g'ri yo'l tutdimi?,"..." ni haq deb o'ylaysizmi?" kabi savol-topshiriqlar berish kerak. Bu topshiriqlarni bajarish uchun o'quvchi bir necha bet orqaga qaytishi, yoki bir muddat to'xtab, o'qiganlari haqida o'ylashi, so'zlar yordamida chizilgan vaziyatni ko'z oldiga keltirishi va shu vaziyatdan ta'sirlanishi mumkin bo'lsin. Ular bolani o'qiyotganidan ikki-uch daqiqaga chalg'itsa ham, matnning chuqurroq o'zlashtirilishiga yordam beradi. Bunday ishlar o'quvchini muallif bilan uchrashishga, o'rni kelsa, muammoli fikrlar aytishga o'rgatadi.

4-sinflarda "Bir tanga" mavzusidagi ertak asosida o'quv darsining texnologik xaritasi.

Dars turi: Rolli o'yin

Mavzu: "Bir tanga" mavzusidagi rolli o'yin

Maqsad va vazifalar. O'quvchilarni qanoatli bo'lishga, donolikka tarbiyalash.

O'quv jarayonining mazmuni. Rolli o'yin orqali o'quvchilarni qoraqalpoq xalq ertaklaridagi ma'naviy, axloqiy me'yorlarga o'rgatish. O'yin jarayonini amalga oshirish algoritmi.

"Bir tanga" mavzusidagi ertak asosida rolli o'yinni texnologiyalashtirish algoritmi.

1. O'quvchilarning o'yin o'ynashga bo'lgan holatini yuzaga keltirish. Buning uchun o'qituvchi tomonidan quyidagi atributlar tayyorlanib, o'quvchilarning motivatsiyalari uyg'otiladi. Bunda podsho kiyimlari, dehqonning ko'rinishi bilan bog'liq atributlar, qog'ozdan yasalgan bosh kiyimlar, dehqonning asboblari va h.k.

2. O'yin uchun ijobiy psixologik o'zaro munosabatni o'rnatish. Bunda quyidagi masalalar hisobga olinadi: o'yin ishtirokchilari 4-sinf o'quvchilari, o'yin ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, bola tomonidan podshoh rolini qabul qilishi, bola tomonidan dehqon rolini qabul qilishi, o'yin qoidalarini va tartibini o'rnatish, vazifalarni taqsimlash, o'yinda har bir bolaning o'z pozitsiyasini egallashiga erishish va h.k.

3. O'yinni tashkil etish. Bunda bolalarning faolligini ta'minlash talab etiladi, syujet chuqur o'rganiladi.

Natija: ziyraklik, donolik, chidamlilik, sabr-qanoat fazilatlarini shakllantirish.

Bu texnologiyada o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirishda, ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o'quvchining kundalik natijasi ilgari erishilgan natija bilan solishtiriladi. Shundagina o'quvchilar o'zlarining dars jarayonidagi erishgan natijasi jamoaga foyda keltirishini his etib, mas'uliyat hissi uyg'onadi va yanada ko'proq izlanishga, bilimlarga ega bo'lib, ko'nikma va malaka oshirishga harakat qiladi.

Topishmoqlarni o'qitishda ham tarbiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarga ma'naviyat, odob-axloq mezonlarini o'rgatishda qo'l keladi. Bunda "Rasmlarni joylashtirish" metodidan foydalanish mumkin. 4-sinflarda o'quv darslarida yoki darsdan tashqari ishlarga mo'ljallangan mavzularni o'tishda ona tili darslari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish mumkin. Bunday darslarni quyidagicha texnologiyalashtirish mumkin.

Hozirgi kunda pedagogik jarayonlarni turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi.

"Videotopishmoq metodi"dan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi: o'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mazmunini obrazli bayon etishga yordam beruvchi tushuntirishlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi; o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini tushuntiradilar; jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etadilar; o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytaradilar.

Ushbu metod asosida mavzuga xos kompyuter orqali videotasvir namoyish etiladi. O'quvchilar videolavha mavzusi, unda aks etgan mavzu haqida o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Раҳимова И. Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари. Педагогика фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)дисс. – Т., 2020. –51-б.

2. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Ózbek adabiyotini óqitish metodikasi. Óquv qóllanma. –Т.: Innovatsiya-Ziyo. 2020.129- b.

3. Қазақбаев С. Қарақалпақ салт-дәстүр жырлары. Нөкис, «Қарақалпақстан». 2012. –11 б.
4. Максетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аңыз екі дәретпелери. Нөкис:, «Билим» 1996. -142б.